

Interfaz gráfica Python / QT para control de actuadores electromecánicos en un Robot Planar

F. Méndez-Ávila, I. Herrera-Aguilar*, J. P. Rodríguez-Jarquín, G. Águila-Rodríguez,
M. A. Hernández-Ramos

¹Tecnológico Nacional de México / Instituto Tecnológico de Orizaba

[*iherreraa@orizaba.tecnm.mx](mailto:iherreraa@orizaba.tecnm.mx)

Área de participación: Ingeniería Mecánica y Mecatrónica

Resumen

El sufrir alguna lesión en cualquier momento de nuestra vida sin importar nuestra posición social, raza o género, conlleva a una rehabilitación que sea acorde a la lesión, pero que a la vez sea segura y confiable para el paciente. Hasta la actualidad se han diseñado diferentes dispositivos capaces de cubrir dicho problema, sin embargo, el acceso a ellos es complicado ya sea por el precio o bien, por su tamaño, es por ello que un Robot Planar para rehabilitación de brazo fue desarrollado, enfocado a la rehabilitación de tipo activa siendo un dispositivo háptico. El presente artículo presenta tanto el desarrollo como las pruebas de una interfaz gráfica de ayuda al operador humano para el control de los actuadores electromecánicos que permiten al sistema llevar a cabo su tarea de rehabilitación.

Palabras clave: Lesión, Rehabilitación Física, Dispositivo háptico, Interfaz gráfica.

Abstract

Suffering an injury at any time in our life regardless of our social position, race or gender, leads to a rehabilitation that is consistent with the injury, but at the same time is safe and reliable for the patient. Until now, different devices capable of covering this problem have been designed, however, access to them is complicated either because of the price or because of their size, that is why a Planar Robot for arm rehabilitation was developed, focused on to active type rehabilitation being a haptic type device. This article presents both the development and the tests of a graphical interface to help the human operator to control electromechanical actuators that allow the system to carry out its rehabilitation task.

Key words: Injury, Active rehabilitation, Haptic device, Graphic device.

Introducción

Datos recopilados y presentados por la Organización Mundial de la Salud en 2020 dicen que más de 1000 millones de personas (15% de la población mundial) presentan algún tipo de discapacidad con la que conviven día a día; de las cuales casi 190 millones presentan dificultades mayores y requieren frecuentemente de servicios de asistencia. En México hay 6 179 890 de personas (lo que representa 4.9% de la población total del país) que presentan algún tipo de discapacidad, como, por ejemplo: motriz. [1]

Por ello, los dispositivos robóticos de índole terapéutico son de gran ayuda a la hora de realizar movimientos repetitivos como parte de una terapia o sesión para el miembro lesionado ya sea inferior (piernas, pies) o superior (brazos, manos, dedos); claro que se deben considerar muchos aspectos al momento de diseñar y desarrollar un dispositivo, tales como: el peso total del dispositivo, el costo tanto para construirlo como para que sea accesible para el paciente, si es portable o inmóvil, si es reproducible, que sea seguro y que le dé seguridad al paciente sobre las sesiones, entre otras.

Para estos casos, los dispositivos hápticos son de gran ayuda y mucho más ventajosos que otros, esto debido a que utilizan el sentido kinestésico (táctil) para lograr una interacción entre el paciente y el equipo (interacción hombre-máquina). [2]

El dispositivo Robot Planar es un claro ejemplo de lo anterior, fue desarrollado por [3], con el objetivo de encargarse de las sesiones de rehabilitación de extremidades superiores lesionadas. Aunado a ello, tomando en cuenta los aspectos anteriormente mencionados, en base a la seguridad y bienestar del paciente, se implementó un ambiente virtual desarrollado por [4], como nueva versión del Robot Planar.

Los tipos de sesiones que se pueden desempeñar con el dispositivo son de movilidad, es decir, que el paciente pueda desplazar el asa del Robot sin resistencia alguna, ideal para determinar el rango de movilidad que presenta su extremidad en ese momento. Se ideó que el dispositivo también albergara un 2do tipo de sesiones, esta vez de fuerza/esfuerzo, al integrar un Sistema de Realimentación de Fuerza, para que así el paciente pueda ir recuperando de manera progresiva tanto la movilidad normal que solía desempeñar, como la fuerza que solía aplicar antes de la lesión. Dentro de dicho Sistema se tiene contemplado el diseñar una interfaz gráfica para el control de un par de actuadores electromecánicos que permitan realizar la parte de la aplicación de resistencia al desplazamiento del asa del Robot (prueba de fuerza/esfuerzo); la forma en que se tiene pensado que trabaje el usuario con el dispositivo se muestra en la Ilustración 1:

Ilustración 1. Esquema sobre el uso ideal del Robot Planar

Metodología

La metodología que se empleó en esta parte del proyecto fue la siguiente: Primero, se hizo una revisión de los posibles softwares donde podría crearse, se optó por una interfaz en lenguaje Python con apoyo del framework Qt debido a su facilidad de uso, portabilidad a distintos sistemas operativos y microcontroladores, así como por ser de código libre. Y segundo, se investigó las posibles tarjetas electrónicas que podrían ser de ayuda para el control de los actuadores, lo cual se detallará más adelante.

Dicha interfaz se diseñó de tal forma que fuese sencilla de comprender y manejar para el terapeuta (Ilustración 2) o bien, para la persona a cargo del Robot Planar a la hora de accionar los actuadores lineales con propósito de rehabilitación motriz.

Ilustración 2. Diseño de la interfaz para el control de los actuadores electromecánicos

Las placas electrónicas a utilizar para el accionamiento de los actuadores son el Driver Pololu VNH5019, la cual se encuentra conectada por pines a una placa Arduino UNO, como se muestra en la Ilustración 3; y esta última conectada vía por cable con una Raspberry Pi 4 Model B permitiendo una comunicación USB (Universal Serial Bus), tal como se muestra en la Ilustración 4.

Ilustración 3. Montaje del driver pololu VNH5019 sobre un Arduino UNO (izquierda); Diagrama de conexiones del driver pololu VNH5019 sobre el Arduino

Ilustración 4. Comunicación entre la Raspberry Pi 4 y el driver pololu VNH5019 montado sobre el Arduino UNO

Como primer paso para el control de los motores, se debe cargar a la placa Arduino el programa StandardFirmata del Folder Firmata encontrado en el apartado Ejemplos en la pestaña de Archivo de la interfaz de programación de Arduino (Ilustración 5). Este programa convertirá a la placa en una tarjeta de adquisición de datos.

Ilustración 5. Localización del programa StandardFirmata para el Arduino UNO

Mientras que la programación que servirá para controlar la salida y retroceso del vástago de los motores se redactará en el IDLE de Python. Ya como paso final, se deben de instalar tanto QtDesigner, como Python y Arduino, al igual que otras librerías de por medio. Esto ya que la Raspberry se encargará de la interfaz del control de los actuadores a través de una pantalla, que puede ser táctil para mayor comodidad, o bien si no lo es, se conecta un mouse a la Raspberry para trabajar con la interfaz.

Estableciendo una comunicación del microcontrolador Raspberry Pi con la tarjeta Arduino, utilizando el puerto serial “/dev/ttyUSB0” (Ilustración 6).

```
#Importar sistema
import sys

# Insertar librerías
import PyQt5
from PyQt5.QtWidgets import *
from PyQt5 import QtCore
from PyQt5.QtGui import QIcon, QPixmap
from pyfirmata import Arduino, util

#Dar de alta Arduino y puertos
a = Arduino('/dev/ttyUSB0', baudrate=57600) # Arduino
it = util.Iterator(a)
it.start()
a.analog[0].enable_reporting()
F = a.get_pin('d:2:o')
B = a.get_pin('d:4:o')
E = a.get_pin('d:6:o')
P = a.get_pin('d:9:p')
F2 = a.get_pin('d:7:o')
B2 = a.get_pin('d:8:o')
E2 = a.get_pin('d:12:o')
P2 = a.get_pin('d:10:p')
```

Ilustración 6. Modificación del comando del programa para evitar errores

Se considera como innovación para este trabajo, la comunicación entre la interfaz gráfica generada y el Robot Planar mediante el uso de un microcontrolador, cuyo firmware fue modificado para ser convertido en una tarjeta de adquisición y envío de señales.

Funcionamiento de la interfaz

La forma en que el terapeuta o la persona encargada del paciente o del Robot debe operar la interfaz es la siguiente:

Al tener energizados los componentes anteriormente mencionados, se procede a abrir la interfaz gráfica en el escritorio de la Raspberry, una vez teniendo la interfaz cargada se procede a habilitar los motores marcando la casilla “Enable”, configurando de igual forma la salida o retroceso del vástago del motor (Derecha o Izquierda respectivamente), al igual que la velocidad de salida/retroceso del mismo en forma de porcentaje de 0% a 100% (PWM o Modulación por Ancho de Pulsos); igualmente cuenta con un botón de paro de emergencia (STOP).

Como, por ejemplo: activar el actuador 1 para la salida de su vástago a una velocidad de 76%, mientras que el actuador 2 tendrá una velocidad de regreso del 24% (Ilustración 7).

Ilustración 7. Salida del vástago de los actuadores lineales con 76% (izquierda) y 24% (derecha) de PWM

Y de esta forma poder lograr aplicar una cierta cantidad de fricción en las poleas principales del Robot, reflejado en resistencia opositora al movimiento del asa principal del Robot Planar, siendo en este caso, el Joystick que calcula la fuerza de agarre de la mano.

Trabajo a futuro

En cuanto a trabajos a futuro, se tiene pensado que ahora la salida/retroceso de los vástagos de los actuadores sea determinada por la cantidad de fuerza tanto de agarre, como de desplazamiento que registre el Joystick que hace de asa del Robot; es decir, entre mayor sea la fuerza que registre, mejor debe ser la resistencia opositora (fricción sobre las poleas principales) ya que es señal de que le está costando al paciente desplazar el asa, en pocas palabras, que sea proporcional.

Conclusiones

El diseño y puesta en marcha del sistema de control mediante interfaz gráfica que se presentó en el apartado de metodología fue comprobado sobre el sistema del Robot Planar, esto para corroborar la correcta comunicación entre la interfaz y los actuadores antes de montarlo; y sobre el Robot se lograba aplicar la fricción necesaria para crear una resistencia opositora al movimiento que no fuese problema alguno ante un ligero desplazamiento.

Ilustración 8. 1ra versión del Robot Planar (Izquierda); Diseño del nuevo sistema del Robot (Derecha)

Referencias

- [1] Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), "Discapacidad", viii, 358 p, 2016, [Online]. Available: <http://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/discapacidad.aspx>
- [2] M. Casadio, V. Sanguineti, P. G. Morasso, and V. Arrichiello, "Braccio di Ferro: a new haptic workstation for neuromotor rehabilitation.," Technol. Health Care, vol. 14, no. 3, pp. 123–42, 2006, [Online]. Available: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16971753>.
- [3] N. P. Maldonado-Callejas, I. Herrera-Aguilar, O. O. Sandoval-González, "Diseño y construcción de un Robot Paralelo-Planar aplicable a la rehabilitación de extremidades superiores", I. T. D. E. Orizaba, M. En, and I. Electrónica, 2015.
- [4] P. X. Humblot-Niño, O. O. Sandoval-González, "Diseño y fabricación de tecnologías electrónicas enfocadas al análisis biomecánico y transferencia de habilidades con retroalimentación háptica", I. T. D. E. Orizaba, M. En, and I. Electrónica, 2018.